

PERCEPÇÕES MULTIPROFISSIONAIS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE ARBOVIROSES SOB À LUZ DA TEORIA AMBIENTALISTA DE FLORENCE NIGHTINGALE.

MULTIPROFESSIONAL PERCEPTIONS ON HEALTH PROMOTION AND
ARBOVIRUS PREVENTION IN LIGHT OF FLORENCE NIGHTINGALE'S
ENVIRONMENTAL THEORY.

Maria Eduarda Pereira de Lima
meduardalima0822@gmail.com

Maria Eduarda de Souza Leão Correia
meslcorreia@gmail.com

RESUMO

As arboviroses são doenças virais transmitidas por mosquitos, principalmente o *Aedes aegypti*, vetor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. No Brasil, essas infecções têm maior incidência entre Março e Junho, período chuvoso que favorece a reprodução do mosquito. Além disso, outros fatores ambientais, como a falta de saneamento, moradias precárias, mudanças climáticas e urbanização desordenada podem contribuir para a propagação. Diante desse panorama, surge a necessidade de fortalecer estratégias integradas de prevenção e controle, visando proteger a saúde pública. O objetivo desta pesquisa é correlacionar o ambiente na incidência das arboviroses à luz da teoria ambientalista de Florence Nightingale e analisar as percepções de profissionais de saúde sobre o tema. Através da aplicação de um questionário, buscou-se avaliar as perspectivas destes. Foi realizado um estudo descritivo, de abordagem qualitativa com nove atuantes da área da saúde, entre eles enfermeiros, cirurgiões-dentistas e fisioterapeutas. As principais barreiras citadas foram o desinteresse da população e o controle dos vetores. Cerca de 90% relataram impacto significativo nos serviços de saúde. Destacaram como medidas preventivas a eliminação de água parada, a educação ambiental e ações intersetoriais entre ACE, ACS e vigilâncias. O enfrentamento às arboviroses configura-se como uma abordagem multifatorial, exigindo estratégias educativas com foco na conscientização da população. O manejo das arboviroses trata-se da responsabilidade compartilhada entre profissionais de saúde, instituições de ensino, famílias, comunidade e o poder público, propondo ações integradas e relacionadas ao controle do vetor e na redução dos impactos à saúde coletiva.

Palavras-Chave: Infecções por Arbovirus; Doenças Transmitidas por Vetores; Mosquitos Vetores; Teoria de Enfermagem.

ABSTRACT

Arboviruses are viral diseases transmitted by mosquitoes, especially *Aedes aegypti*, the vector responsible for Dengue, Zika, Chikungunya, and Yellow Fever. In Brazil, these infections show a higher incidence between March and June, a rainy season that favors mosquito breeding. Furthermore, other environmental factors, such as poor sanitation, precarious housing conditions, climate change, and disorganized urbanization, may contribute to their spread. Given this scenario, there is a need to strengthen integrated prevention and control strategies aimed at protecting public health. The objective of this research is to correlate environmental

factors with the incidence of arboviruses in light of Florence Nightingale's environmental theory and to analyze healthcare professionals' perceptions regarding the topic. Through the application of a questionnaire, the participants' perspectives were evaluated. A descriptive study with a qualitative approach was conducted with nine healthcare professionals, including nurses, dentists, and physiotherapists. The main barriers mentioned were the population's lack of interest and difficulties in vector control. Approximately 90% reported a significant impact on healthcare services. Preventive measures highlighted included the elimination of standing water, environmental education, and intersectoral actions involving endemic disease control agents, community health workers, and health surveillance services. Addressing arboviruses is characterized as a multifactorial approach, requiring educational strategies focused on raising public awareness. The management of arboviruses is a shared responsibility among healthcare professionals, educational institutions, families, the community, and public authorities, proposing integrated actions related to vector control and the reduction of impacts on collective health.

Keywords: Arbovirus Infections; Vector Borne Diseases; Mosquito Vectors; Nursing Theory

1 INTRODUÇÃO

As arboviroses, um grupo de doenças causadas por vírus transmitidos ao ser humano por meio da picada de artrópodes, têm apresentado um aumento significativo nos últimos anos. Esse avanço é consolidado por grandes obstáculos à saúde pública, como a amplificação da globalização, as mudanças climáticas e o desgaste ambiental (FREIRE et al, 2023).

Embora existam muitos vírus que são transmitidos através dos mosquitos hematófagos, os do gênero *Aedes* são os mais impactantes na saúde pública. As doenças causadas por esses vírus apresentam sintomas bem semelhantes, podendo variar drasticamente em gravidade, desde febre leve até complicações hemorrágicas. Por isso, o tratamento é desafiador, principalmente para os extremos de idade (crianças e idosos) e as gestantes (MOTA et al, 2024).

As epidemias causadas pelas arboviroses, como a Dengue, Zika e Chikungunya, apresentam desafios complexos em virtude de determinantes multifatoriais. Entre os principais elementos que contribuem para sua disseminação, destacam-se o crescimento urbano desordenado, a falta de saneamento básico e as mudanças climáticas, como baixos níveis de precipitação e altas temperaturas, favorecendo a proliferação dos vetores. É possível destacar também a resistência dos mosquitos aos inseticidas, resultado de uma constante modificação genética desses insetos (CIRO et al, 2024).

Dessa forma, o controle dessas enfermidades no Brasil torna-se complexo, não apenas por questões ambientais e pela vulnerabilidade social, mas também pela compreensão limitada da comunidade, que muitas vezes se baseia em informações equivocadas ou *fake news* (MOTA et al, 2024).

A complexidade dessa situação se intensificou com o surgimento de um grave problema de saúde pública no país, que até nos dias atuais gera consequências tanto para os bebês afetados quanto para seus familiares. Em outubro de 2015, no estado de Pernambuco, foi identificado um aumento exponencial no número de recém-nascidos diagnosticados com microcefalia, condição associada à infecção pelo vírus da zika em gestantes. Esse cenário teve grande repercussão, incentivando a implementação de medidas de contingência sanitária no Brasil (VALENTE, 2017).

As doenças transmitidas por vetores (DTV) possuem maior predominância em países de baixa e média renda, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Fatores como mudanças climáticas e processos de globalização contribuem notoriamente para a sua disseminação (DEGROOTE; ZINSZER; RIDDE, 2017).

O crescimento populacional desordenado nessas regiões resulta em serviços de água e infraestrutura de saneamento básico precários. A falta de planejamento urbano nesses locais acabam criando ambientes favoráveis para a deposição de ovos do mosquito *Aedes aegypti*, propiciando a proliferação dos vetores (DEGROOTE; ZINSZER; RIDDE, 2017).

No Brasil, a ocorrência de epidemias destas doenças são mais frequentes entre os meses de Março e Junho, período que resulta no aumento significativo dos índices pluviométricos (FREIRE et al, 2023). A intensificação das chuvas favorece o acúmulo de água em ambientes urbanos, propiciando condições ideais para a proliferação dos criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, principal vetor dessas infecções virais (FREIRE et al, 2023).

Esse cenário contribui diretamente para o aumento da incidência e transmissão dessas doenças entre a população. O meio ambiente também interfere na modificação dos ecossistemas pela ação humana (ALMEIDA, 2021). O aumento do aquecimento global afeta os mosquitos vetores, acelerando o desenvolvimento das larvas e, como resultado, contribuindo para o crescimento desmesurado da população adulta desses vetores (ALMEIDA, 2021).

Na atualidade, os profissionais da área da saúde, especialmente os enfermeiros, possuem total conhecimento e competência necessários para atuar em razão da saúde pública e ambiental, promovendo ações que colaborem para a redução da disseminação de vetores e melhoria da qualidade de vida da população (MORAES FILHO; TAVARES, 2024).

Nessa conjuntura, em 2022, a OMS (Organização Mundial da Saúde) lançou a Iniciativa Global contra os arbovírus (2022). Os pilares dessa iniciativa oferecem objetivos e tarefas prioritárias em combate aos arbovírus de potencial epidêmico e pandêmico, nela dispõe 6 pilares: monitorar riscos e antecipar, reduzir riscos epidêmicos locais, fortalecer o controle de vetores, prevenir e se preparar para pandemias, aumentar a inovação e novas abordagens e

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21086923>

construir uma coalizão de parceiros. Através deles é possível mitigar os riscos crescentes de epidemias relacionadas aos arbovírus (WHO, 2022).

A enfermagem moderna surgiu a partir da necessidade de transformar a forma de cuidar, especialmente durante o período da Guerra da Crimeia, quando as condições precárias em que os soldados viviam resultaram em mais mortes do que os próprios ferimentos (MORAES FILHO; TAVARES, 2024). Diante disso, desenvolveu-se a teoria ambientalista criada por Florence Nightingale, uma teoria de enfermagem que foi criada na segunda metade do século XIX. Esse estudo tem como foco o meio ambiente e como suas influências externas contribuem para a prevenção ou tratamento das doenças. Para a teoria ambiental, a doença é considerada um processo restaurador, usando a natureza como base para a recuperação do desgaste (MORAES FILHO; TAVARES, 2024).

Em contrapartida, a saúde é compreendida como uma interação com os fatores ambientais e não apenas a ausência de doença (MEDEIROS; ENDERS; LIRA, 2016). Ela acreditava na ideia de um ambiente favorável à manutenção da vida de seus pacientes. Em um de seus estudos, Nightingale demonstra que fatores ambientais como ventilação, iluminação, ruídos, odores, limpeza e outros componentes possuem forte influência na promoção do cuidado (MEDEIROS; ENDERS; LIRA, 2016).

Dentre as categorias que foram estudadas por Florence, há três tipos de ambiente: o ambiente social, que visa principalmente a coleta de dados; o ambiente psicológico, em que um local negativo pode causar estresse no indivíduo; e o ambiente físico, no qual se destaca a limpeza, pois sua ausência tem influência no aumento das infecções (MEDEIROS; ENDERS; LIRA, 2016).

Nota-se que o contexto ambiental no qual estamos inseridos é capaz de provocar comprometimentos físicos, químicos e emocionais que impactam diretamente a saúde do indivíduo; seu poder é tão intenso que pode tanto favorecer quanto impedir o surgimento de agravos à saúde do ser humano (COUTO et al, 2020). Florence, em seus estudos, destacou o quanto esse espaço pode contribuir para a recuperação ou para a piora do paciente, ressaltando também a responsabilidade do enfermeiro na manutenção de condições ambientais adequadas (BECK, 2021).

Com o objetivo de preservar e reafirmar a relevância das análises de Florence Nightingale no cenário contemporâneo, um grupo de pesquisadores criou a NIGH *Nightingale Initiative for Global Health*, uma iniciativa da enfermagem voltada para a saúde global (BECK, 2021). Essa ação evidencia que os desafios enfrentados por Florence no passado ainda refletem na atualidade, reforçando a importância do cuidado tanto individual quanto coletivo no mundo

em que vivemos (BECK, 2021). A declaração da iniciativa expressa tal compromisso ao afirmar que:

“Nós, enfermeiras e cidadãos preocupados da comunidade global, nos dedicamos a alcançar um mundo saudável. Declaramos nossa vontade de nos unir em um programa de ação, para compartilhar informações e soluções e para melhorar as condições de saúde para toda a humanidade local, nacional e globalmente. Resolvemos ainda adotar práticas pessoais e implementar políticas públicas em nossas comunidades e nações, tornando essa meta alcançável e inevitável, começando hoje em nossas vidas, na vida de nossas nações e no mundo em geral.”

Portanto, assim como o ambiente é determinante para a preservação da saúde, o mesmo pode ser aplicável para as doenças transmitidas pelos artrópodes nas quais as condições ambientais possuem forte influência da disseminação, como a falta de saneamento básico, que cria condições propícias para a deposição de ovos do mosquito *Aedes aegypti*, por exemplo. Essa situação demonstra que o ambiente é um fator essencial, juntamente com a sua adequada manutenção, para prevenir doenças causadas por arbovíroses.

Essa problemática ganha mais relevância segundo a última atualização de casos divulgada no painel de monitoramento de arbovíroses pelo Ministério da Saúde em 11 de Outubro de 2025, em que as mortes por dengue somam 1.669, enquanto os casos prováveis ultrapassam a marca de 1.600.399. No caso da chikungunya, foram registradas 113 mortes e 124.280 casos prováveis. Já a zika apresentou 3.874 casos prováveis (BRASIL, 2025).

Diante do exposto, o presente estudo surgiu a partir da preocupação com a valorização da memória e do legado de Florence para a enfermagem moderna tomando como referência a reflexão do filósofo Whitehead, que afirmava que “uma ciência que se esquece dos seus fundadores está condenada a se perder”, destacando a necessidade de reconhecer a importância de nossos antecessores e evidenciar que suas contribuições continuam totalmente aplicáveis na prática contemporânea.

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo correlacionar a influência do ambiente com incidência das arbovíroses sob a ótica da teoria ambientalista de Florence Nightingale e analisar percepções de profissionais da área da saúde acerca das arbovíroses.

2 METODOLOGIA

Para o plano de ação, desenvolveu-se um questionário online com nove profissionais, incluindo enfermeiros, cirurgiões-dentistas e fisioterapeutas, em sua maioria do sexo feminino, com titulação de doutorado. Os dados foram usados apenas para ilustrar as percepções dos participantes, sem análise estatística. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa

do Centro Universitário Estácio do Recife. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Para as investigações acerca da revisão narrativa, executou-se uma busca avançada, a partir das seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); National Library of Medicine (PubMed); Scientific Electronic Library Online (SciELO); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)

A pergunta norteadora foi formulada por meio do método de PCC, no qual a população é caracterizada pelos atuantes da área da saúde; o conceito, pela percepção sobre o papel da equipe multiprofissional na promoção da saúde e prevenção de arboviroses e o contexto, ambientes educativos e de saúde. A partir desse método utilizado, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: “Qual é a percepção de profissionais da área da saúde sobre a promoção de ambientes saudáveis e prevenção de arboviroses?”

Para a procura dos artigos, foram aplicados os seguintes descritores: Infecções por Arbovirus; Doenças Transmitidas por Vetores; Mosquitos Vetores; Teoria de Enfermagem; encontrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)/Medical Subject Headings (MeSH).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos permitiram avaliar as percepções da equipe multiprofissional acerca das ações de promoção da saúde e prevenção das arboviroses. Essa abordagem evidenciou a influência dos fatores ambientais e das práticas educativas no fortalecimento das estratégias preventivas. Dentre os nove participantes, cinco eram do sexo feminino e quatro do sexo masculino. Quanto à categoria profissional, notou-se a presença de quatro enfermeiros, quatro dentistas e um fisioterapeuta, todos atuantes como docentes universitários. O tempo de experiência variou entre 6 a 16 anos, demonstrando, assim, um grupo composto por profissionais com trajetórias consolidadas nas respectivas áreas. Sobre a titulação acadêmica, cinco entrevistados possuíam doutorado, o nível mais elevado de formação identificado no grupo.

No que tange às medidas preventivas que diminuem a proliferação de vetores, como mostrado na Figura 1, todos os participantes destacaram a importância da eliminação de água parada como intervenção basilar para o controle desses agentes infecciosos. Em seguida, a mobilização comunitária foi mencionada por oito participantes como a segunda ação mais significativa. A educação ambiental também foi reconhecida por sete profissionais.

Figura 1 —Medidas preventivas que reduzem a proliferação de vetores

(Fonte: Autoria própria, 2025)

Eliminar água parada se configura como um dos principais meios para reduzir a proliferação do *Aedes aegypti*, principalmente quando está associada à participação comunitária (BRASIL, 2016). Percebe-se que, para um controle efetivo, não são necessárias apenas ações individuais, mas sim o engajamento coletivo para remover possíveis criadouros, como garrafas, latas, pneus e outros materiais que podem acumular água, além do correto destino do lixo (BRASIL, 2016). Juntamente com esses tópicos, a educação em saúde se faz presente nesse processo, pois, por meio dessa estratégia, é possível que a comunidade obtenha conhecimento sobre as práticas preventivas e desmistifique informações errôneas que podem comprometer a prevenção dessas doenças (BRASIL, 2016).

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para enfrentar as arboviroses, é necessário seguir um cronograma estruturado (2016). O primeiro eixo é o manejo ambiental, que destaca a execução de vistorias regulares em locais que possam acumular água, a limpeza periódica desses ambientes e a drenagem de áreas com água empoçada. O segundo eixo inclui a comunicação e a informação, com a divulgação de palestras, campanhas socioeducativas e capacitações. Quando as medidas ambientais não são suficientes, entra em ação a terceira categoria, que é o combate direto ao vetor, com a aplicação de inseticidas. Por fim, o cronograma enfatiza a importância de acompanhar e avaliar as ações realizadas, com o uso de relatórios que permitem observar se há necessidade de manter, adicionar ou modificar completamente as intervenções que foram realizadas.

Quanto ao impacto do ambiente na proliferação de vetores, a partir dos dados obtidos, observou-se que a maioria dos participantes avaliou que as arboviroses apresentam impacto

moderado sobre o aumento da disseminação dos mosquitos no ecossistema, de acordo com a Figura 2. Segundo o Ministério da Saúde, a Saúde Ambiental é uma área fundamental da saúde pública, empenhada em investigar e minimizar as consequências que determinantes ambientais, sejam eles naturais ou decorrentes das ações humanas, exercem em relação com a homeostase humana.

Figura 2 — Impacto do ambiente na proliferação de vetores

(Fonte: Autoria própria, 2025)

A urbanização desordenada acarreta a falta de infraestrutura adequada, resultando em condições que prejudicam a qualidade de vida da população, como a carência no abastecimento de água, a escassez de saneamento básico, a coleta e o descarte inadequados de lixo, além de moradias precárias que favorecem a proliferação do mosquito e aumentam os riscos à saúde (MACHADO et al, 2016). É notório que a relação entre meio ambiente e saúde está sempre associada à qualidade de vida da comunidade. Dessa forma, é inviável promover a proteção e promoção da saúde humana sem adotar medidas de cuidado com o meio ambiente, assim como não se pode abordar os impactos ambientais sem relacioná-los aos efeitos sobre a saúde individual e coletiva (CAMPONOGARA et al, 2016).

O Brasil, juntamente com o Sistema Único de Saúde (SUS), destacou-se na liderança frente à luta global contra as mudanças climáticas, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima. O Ministério da Saúde tem atuado em várias áreas, sendo as mais relevantes para esta pesquisa o monitoramento e a vigilância constante das enfermidades que aumentam com o clima, o fortalecimento da infraestrutura do SUS para combater as emergências

climáticas e a promoção de ações intersetoriais que integram saúde, meio ambiente e participação comunitária (BRASIL, 2025).

Figura 3 — Estratégias eficazes para conscientizar a população

(Fonte: Autoria própria, 2025)

Com relação à pergunta sobre as estratégias eficazes para conscientizar a população, como ilustrado na Figura 3, a maior parte dos profissionais mencionou que as atividades práticas obtinham maior receptividade em comparação aos materiais voltados à divulgação sobre prevenção e controle das arboviroses.

A respeito dos elevados números de adoecimento por Dengue, Zika e Chikungunya, diversas estratégias são empregadas no controle do *Aedes aegypti*. Destaca-se a importância de campanhas que promovam a disseminação do conhecimento científico, com o intuito de mobilizar a população frente ao controle mecânico do vetor. A divulgação da ciência envolve o emprego de múltiplos recursos e meios de comunicação, que favorecem a transmissão de informações científicas de forma clara e acessível ao público (BUENO, 2016).

Nos dias atuais, encontram-se variadas espécies de campanhas que podem ser utilizadas para esse objetivo, como as midiáticas, que são divulgadas por meios como rádio, TV, jornais e revistas, tendo como foco a comunicação em massa e buscando atingir o maior número possível de pessoas com uma mensagem única (BUENO, 2017). Em contrapartida, existem campanhas promovidas por meio da comunicação direta com a comunidade, que se mostram mais eficazes, executando rodas de conversa e utilizando o diálogo como base de formação, com uma abordagem mais direcionada, levando em consideração suas individualidades e respeitando as diferentes culturas (CHAVES; EVANGELISTA; FERNANDES, 2020).

Figura 4 — Impacto na rotina dos serviços de saúde

(Fonte: Autoria própria, 2025)

Acerca do impacto na rotina dos serviços de saúde, com base nos dados coletados, a maioria concluiu que as arboviroses têm grande repercussão sobre os serviços de saúde, como pode ser observado na Figura 4. Indicando, assim, por parte dos participantes, a sobrecarga de atendimentos na assistência e a alta demanda de atendimentos por essas doenças.

A repercussão na atenção à saúde pode ser explicada pela constante similaridade dos sinais e sintomas dessas doenças, representando, assim, um grande desafio para os profissionais de saúde, uma vez que o diagnóstico correto é dificultado por causa disso. Esse quadro de semelhança clínica pode resultar em interpretações equivocadas e atrasos na conduta terapêutica adequada, contribuindo com o surgimento de complicações, principalmente em grupos vulneráveis, como gestantes, crianças, idosos e pessoas com comorbidades no geral (CIRO et al, 2024). É possível citar, como exemplo, o início da epidemia de Zika, quando os casos foram notificados erroneamente como dengue. Ademais, a constante mutação viral dificulta a padronização de protocolos para o manejo das arboviroses (CIRO et al, 2024).

Além de sobrecarregar os serviços de saúde, também são geradas despesas significativas. Em 2016 estimou-se que o custo total com as arboviroses foi de aproximadamente R\$2,3 bilhões, distribuídos em 65%, 19% e 16% para combate ao vetor, custos indiretos e custos médicos diretos, respectivamente. Os estados mais afetados financeiramente foram Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, nessa sequência (TEICH; ARINELLI; FAHHAM, 2017).

Figura 5 — Atendimento de pacientes com complicações graves

(Fonte: Autoria própria, 2025)

Referente à pergunta sobre o atendimento a pacientes com complicações graves decorrentes de arboviroses, conforme indicado na Figura 5, três profissionais relataram já ter atendido casos desse tipo; quatro afirmaram conhecer relatos de casos graves, embora nunca tenham realizado o atendimento na assistência; e dois informaram nunca ter tido contato com tais situações. Tais resultados podem demonstrar a necessidade de fortalecimento de estratégias educativas para prevenção e detecção precoce.

Sobre os aspectos clínicos, as formas mais graves da Dengue são a Dengue hemorrágica e a Síndrome do choque da dengue, caracterizadas por episódios de sangramento nas fezes, gengiva ou nariz, dor abdominal intensa, vômitos persistentes (podendo haver sangue ou não), dificuldade respiratória, fadiga, náuseas e queda da pressão arterial. Sobre esses tipos de complicações todas as faixas etárias são propensas, porém o risco maior é entre os idosos, gestantes e pessoas com comorbidades (BRASIL, 2024).

A respeito da infecção pelo Zika vírus, duas complicações merecem destaque: a Síndrome de Guillain-Barré, quando o sistema imunológico ataca os nervos periféricos, resultando em parestesias, como formigamento, dormências que podem evoluir para paralisia; e a microcefalia, manifestada quando as gestantes infectadas transmitem o vírus para o feto trazendo como consequências: aborto espontâneo, óbito fetal ou malformações. Também pode ocorrer complicações neurológicas, sendo a encefalite (inflamação no cérebro), mielite (inflamação na medula espinhal) e neurite óptica (inflamação no nervo que é responsável pela visão) as principais (BRASIL, 2024).

Quanto à Chikungunya, ela se distingue com maior facilidade em virtude da presença de artralgia intensa e persistente. Os casos graves são mais propensos em pessoas com doenças

pré-existentes, podendo desenvolver doenças neuroinvasivas, tais como encefalite, mielite, meningoencefalite, síndrome de Guillain-Barré, síndrome cerebelar, que compromete a coordenação motora, paresias, paralisias e neuropatias periféricas (BRASIL, 2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessarte, evidencia-se que as condições ambientais desempenham total influência determinante sobre a existência e a proliferação das arboviroses, fundamentando o entendimento de que o controle desses prejuízos vai além de ações de combate direto ao vetor. Agentes como o crescimento urbano desordenado, a falta de saneamento básico, moradias precárias e as mudanças climáticas corroboram a necessidade de abordagens disciplinares e de contínua promoção da saúde, reiterando também a importância das políticas públicas no combate das enfermidades. Sob esse viés, a enfermagem, principalmente, se fortalece como protagonista nas atividades preventivas e educativas, desempenhando papel fundamental na mobilização social, no incentivo ao controle mecânico dos vetores e na orientação da população quanto às medidas de prevenção e eliminação de criadouros. Vale destacar, também, a importância da corresponsabilidade de ações intersetoriais, envolvendo diferentes categorias profissionais e setores, como instituições de ensino, comunidade e poder público.

Dessa forma, mais de um século após Florence Nightingale, o ambiente permanece como o primeiro e mais eficaz instrumento de cuidado. O legado de Florence transcende o tempo e se faz presente na importância do olhar holístico e preventivo do profissional enfermeiro, que integra ciência, cuidado e consciência ecológica. Ressalta-se que a saúde é o resultado direto da interação entre o ser humano e o meio ambiente, cabendo ao enfermeiro cuidar das condições ambientais favoráveis à vida, consolidando, assim, a enfermagem como agente transformador na construção de uma sociedade mais saudável e sustentável.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Controle da dengue pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília, DF: ANVISA, 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_prevencao_controle_dengue.pdf. Acesso em: 06 maio 2026

ALMEIDA, C. A. P. **Influência climática e socioambiental na ocorrência espaço-temporal da dengue, zika e chikungunya no Recife** – PE. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40447>. Acesso em: 06 maio 2026.

BECK, D. M. Creating the Nightingale Initiative for Global Health: theoretical reflections to follow in Florence Nightingale's footsteps. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 29, e3430, 2021. DOI: 10.1590/1518-8345.4720.3430. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/prZY6K9z7CKVhNxcX8rNRVQ/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 07 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Arboviroses. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/arboviroses>. Acesso em: 06 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. *COP 30* – Brasil no United Nations Framework Convention on Climate Change. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/cop30>. Acesso em: 07 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. O agente comunitário de saúde no controle da dengue. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agente_comunitario_saude_controle_dengue.pdf. Acesso em: 06 maio 2026

BRASIL. Ministério da Saúde. Painel de monitoramento das arboviroses. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aedes-aegypti/monitoramento-das-arboviroses>. Acesso em: 07 maio 2026.

BUENO, S. M. V. et al. O diálogo no processo ensino-aprendizagem. **Temas em Educação e Saúde**, v. 5, p. 1–9, 2017. DOI: 10.26673/tes.v5i0.9507. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/tes/article/view/9507>. Acesso em: 07 maio 2026.

BUENO, W. C. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. **Informação & Informação**, v. 15, n. 1, p. 1–12, 2016. DOI: 10.5433/1981-8920.2010v15n1esppl. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585>. Acesso em: 07 maio 2026.

CAMPOGARA, S. et al. Visão de profissionais e estudantes da área de saúde sobre a interface saúde e meio ambiente. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 11, n. 1, p. 93–111, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/QDXkz7BPMJ3YgCMY6MkgdXw/?lang=pt>. Acesso em: 07 maio 2026.

CHAVES, M. O.; EVANGELISTA, M. S. N.; FERNANDES, F. M. C. Educação em saúde sobre o *Aedes aegypti*: relato de experiência. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 3, p. 1–6, 2020. DOI: 10.1590/0034-7167-2018-0487. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/wKDpqZqJKRD9rX7wYDc6qMp/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 07 maio 2026.

CIRO, O. S. F. et al. Arboviroses emergentes e reemergentes no Brasil: dengue, chikungunya e zika. **Brazilian Journal of Implant Health Sciences**, v. 6, n. 8, p. 5036–5048, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n8p5036-5048. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/2973>. Acesso em: 06 maio 2026.

COUTO, J. F. et al. Bringing Nightingale into the 21st century: retrospective of nursing care from the environmental theory perspective. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 5, e77953122, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i5.3122. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/3122>. Acesso em: 07 maio 2026.

DEGROOTE, S.; ZINSZER, K.; RIDDE, V. Interventions for vector-borne diseases focused on housing and hygiene in urban areas: a scoping review. **Infectious Diseases of Poverty**, v. 7, n. 1, p. 96, 2018. DOI: 10.1186/s40249-018-0477-5. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40249-018-0477>. Acesso em: 06 maio 2026.

FREIRE, B. S. et al. Incidência do novo Coronavírus e das arboviroses Dengue, Zika e Chikungunya no estado de Pernambuco. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 4, p. 19065–19088, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n4-397. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/6256>. Acesso em: 06 maio 2026.

MACHADO, C. J. S. et al. Promoção da relação saúde-saneamento-cidade por meio da virologia ambiental. **Revista de Informação Legislativa**, v. 50, n. 199, p. 321–345, 2016. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/50/199/ril_v50_n199_p321.pdf. Acesso em: 07 maio 2026.

MEDEIROS, A. B. de A.; ENDERS, B. C.; LIRA, A. L. B. de C. Teoria ambientalista de Florence Nightingale: uma análise crítica. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, v. 19, n. 3, p. 518–524, 2016. DOI: 10.5935/1414-8145.20150069. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/9zrj7LrWzWGJhj7BdZDHXG/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 07 maio 2026.

MORAES FILHO, I. M.; TAVARES, G. G. Enfermagem atual e futura na promoção da saúde planetária: atuação para o desenvolvimento sustentável. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 33, e20230415, 2024. DOI: 10.1590/1980-265X-TCE-2023-0415en. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/pqG5cttzMbrBdfbSQs7qmtQ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 06 maio 2026.

MOTA, S. L. A. et al. Arboviroses no Brasil: desafios para a saúde pública e o papel crucial do saneamento básico. **Aracê**, v. 6, n. 4, p. 11997–12010, 2024. DOI: 10.56238/arev6n4-066. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/1980>. Acesso em: 06 maio 2026.

TEICH, V.; ARINELLI, R.; FAHHAM, L. *Aedes aegypti* e sociedade: o impacto econômico das arboviroses no Brasil. **Jornal Brasileiro de Economia da Saúde**, v. 9, n. 3, p. 267–276, 2017. DOI: 10.21115/JBES.v9.n3.p267-76. Disponível em: <https://jbes.com.br/index.php/jbes/article/view/259>. Acesso em: 07 maio 2026.

VALENTE, P. K. Zika and reproductive rights in Brazil: challenge to the right to health. **American Journal of Public Health**, v. 107, n. 9, p. 1376–1380, 2017. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5551524>. Acesso em: 06 maio 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Arbovirus Initiative. Geneva: WHO, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/initiatives/global-arbovirus-initiative>. Acesso em: 07 maio 2026.